

A tradição de "Cantar as Florinhas", Cumeada e Sertã

Filomena Sousa, Memória Imaterial

2025

O “Cantar das Florinhas” é uma expressão religiosa e comunitária nas freguesias da Cumeada e da Sertã, no concelho da Sertã (manifestações semelhantes ocorrem noutras regiões do país). Com origem no culto mariano e nas aparições de Fátima, esta tradição mobiliza crianças, catequistas e a comunidade durante o mês de maio, também conhecido como “Mês de Maria”. Caracteriza-se por um rito de oferta de flores a Nossa Senhora realizado na final das missas dos domingos do mês de maio, acompanhado de cânticos em que as crianças e a assembleia alternam versos numa cadência de devoção.

Na freguesia da Cumeada, o Cantar das Florinhas realiza-se nos domingos de maio. As crianças, conduzidas por catequistas no interior da igreja, aproximam-se do altar com pequenos ramos de flores. Esta espécie de procissão é organizada em paragens: a cada estrofe cantada pelas crianças, a assembleia responde com um estribilho que se repete. A letra tem sido cuidadosamente mantida, com versos que se distinguem claramente da versão da Sertã.

Letra da Cumeada

Crianças:

Eu quero vos dar, ó Maria,
Um ramo, um ramo feito por mim.
Tenho as florinhas plantadas,
Na minha alma, na minha alma é um jardim.
Tenho as florinhas plantadas,
Na minha alma, na minha alma é um jardim.

Coro/assembleia:

Estas mais formosas flores
Que deu hoje, que deu hoje o meu jardim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.

Crianças:

Por estas flores, ó Virgem,
Sei que tens, sei que tens predileção

Um perfume tão suave
Que faz pulsar, que faz pulsar meu coração.
Um perfume tão suave
Que faz pulsar, que faz pulsar meu coração.

Coro/assembleia:

Estas mais formosas flores
Que deu hoje, que deu hoje o meu jardim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.

Crianças:

Estas flores, ó Virgem,
Eu vo-las, eu vo-las quero ofertar.
Eu bem sei que tu, ó Virgem,
Sob o teu, sob o teu manto as hás de guardar.
Eu bem sei que tu, ó Virgem,
Sob o teu, sob o teu manto as hás de guardar.

Coro/assembleia:

Estas mais formosas flores
Que deu hoje, que deu hoje o meu jardim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.
Ó Virgem Mãe de amor,
Hoje ofertá-las, hoje ofertá-las eu vim.

Crianças:

Lembraí-vos que vos pertenço,
Terna Mãe, Senhora nossa.
Ai, guardai-me e defendei-me
Como coisa própria vossa.
Ai, guardai-me e defendei-me
Como coisa própria vossa.

Coro/assembleia:

Sim ó Virgem eu sou Vossa
De quem o não hás de ser.
Fazei senhora que eu seja
sempre e sempre até morrer.

Fazei senhora que eu seja
sempre e sempre até morrer.

Na freguesia da Cumeada, a celebração do “Bom Pastor” é outra da manifestação religiosa de carácter comunitário que possui forte enraizamento local. Tradicionalmente realizada no tempo pascal, esta festividade não tem data fixa,

pois depende do calendário litúrgico da Páscoa. Em 2025, por coincidência, a celebração ocorreu no dia 11 de maio, coincidindo com a celebração do “Cantar das Florinhas”. O “Bom Pastor” consiste numa oferenda coletiva feita pelas famílias da freguesia aos seus pastores — os padres — sob a forma de bens produzidos localmente, como legumes, frutas, broas, azeite ou flores, numa lógica de partilha e gratidão. Os produtos são reunidos no espaço da igreja e oferecidos e expostos junto ao altar durante a missa (após o ofertório), num gesto que recupera práticas antigas de sustento comunitário do clero e simboliza a entrega da comunidade ao seu guia espiritual. O Padre é visto como o “Bom Pastor” que conduz o rebanho.

Na vila da Sertã, o “Cantar das Florinhas” integra-se nas celebrações do mês de maio, com particular relevo no dia 12, em que se realiza a tradicional procissão em honra de Nossa Senhora de Fátima. Como na Cumeada, a celebração envolve essencialmente as crianças da catequese que seguram pequenos ramos de flores e o momento do canto desenrola-se de forma estruturada: as crianças iniciam o cântico com uma estrofe, avançam lentamente pelo corredor central da igreja, e a assembleia responde com um estribilho. Este movimento alternado entre canto e caminhada culmina junto ao altar, onde as flores são depositadas (ou lançadas em pétalas) como oferenda a Maria.

A procissão de 12 de maio constitui o momento mais solene e exteriorizado desta prática devocional. Realiza-se após a celebração eucarística e percorre algumas das ruas centrais da vila da Sertã (dando a volta à Praça da República e retornando à Igreja). A composição da procissão obedece a uma organização simbólica que

evidencia elementos do património material e imaterial local. Na dianteira segue a cruz processional, acompanhada por lanternas, seguida das bandeiras da paróquia, dos Mensageiros de Fátima e do grupo de jovens. Logo após, caminham as crianças vestidas como os “três pastorinhos”, uma introdução relativamente recente (últimos 25 anos), mas que reforça a ligação simbólica à mensagem de Fátima. A imagem de Nossa Senhora de Fátima segue na retaguarda, transportada num andor decorado com flores, muitas das quais oferecidas por famílias da paróquia. As velas, outrora acesas na igreja, hoje apenas se iluminam já nas ruas, por questões de segurança e organização. A procissão é acompanhada musicalmente e conta com a presença constante do Corpo Nacional de Escutas, cuja ligação a Maria é destacada no testemunho local (“Maria é considerada a mãe dos escuteiros”).

Ao regressar à igreja, e depois de todos se acomodarem, as meninas das florinhas entoam os cânticos finais, encerrando o momento com a última estrofe e a entrega simbólica das flores. Esta encenação revela uma articulação entre património material — cruces, andores, bandeiras, flores — e património imaterial — canto, gestos devocionais, organização processional — que, no seu conjunto, sustentam uma expressão viva da fé mariana local.

Letra da Sertã

Crianças:

Aceitai estas florinhas,
Ó Virgem pura cecém,
Aceitai-as como oferenda
Do nosso amor, doce Mãe.

Coro/assembleia:

Ó Maria Imaculada,
Lá vem empíreo, nívea flor,
Ateai em nossas almas
As chamadas do vosso amor!

Crianças:

Fitai em nós, vossos filhos,
Meigo olhar, olhar de amor.
Destas flores seja a paga:
Um olhar por cada flor.

Coro/assembleia:

Ó Maria Imaculada,
Lá vem empíreo, nívea flor,
Ateai em nossas almas
As chamadas do vosso amor!

Crianças:

Na hora da nossa morte,
Vinde-nos, ó Mãe, valer.
Lembraí então as florinhas
Que hoje aqui vimos trazer.

Coro/assembleia:

Ó Maria Imaculada,
Lá vem empíreo, nívea flor,
Ateai em nossas almas
As chamas do vosso amor!

Contexto histórico

O Cantar das Florinhas tem raízes no século XX, particularmente após as aparições de Nossa Senhora em Fátima, em 1917. A devoção mariana popularizou-se por todo o país, e o mês de maio passou a ser consagrado a Maria. Na Cumeada e na Sertã, essa devoção envolve as crianças da catequese que, em dias designados, cantam versos dedicados à Virgem e oferecem flores nos altares paroquiais.

Segundo testemunhos locais, esta prática remonta, no mínimo, a há 70–80 anos. Na Cumeada, era comum realizar-se diariamente, enquanto na Sertã a celebração se associou a momentos mais litúrgicos e solenes, como a procissão do 12 de maio. A tradição tem sido transmitida oralmente, e muitas das letras em uso hoje derivam de composições populares que foram adaptadas ou estabilizadas localmente.

A prática tem também valor pedagógico e espiritual: aproxima as crianças da fé de forma simples e simbólica, valoriza a oferta, o canto coletivo e a comunhão com a assembleia. Os versos falam de flores, perfumes, jardins, amor materno e confiança — numa linguagem cheia de simbolismo.

Estado atual e futuro

O Cantar das Florinhas mantém-se vivo na Cumeada e na Sertã graças ao esforço das comunidades locais, catequistas, párocos e famílias. No entanto, enfrenta os desafios comuns a muitas tradições religiosas: diminuição da prática regular, menor número de crianças, e mudanças culturais que afastam as novas gerações da vivência paroquial.

Na Cumeada, a tradição é hoje mais concentrada nos domingos de maio, mas continua a ser vivida com emoção e sentido comunitário. Na Sertã, mantém-se integrada na liturgia e na procissão do dia 12 de maio, envolvendo jovens e escuteiros, o que reforça a sua visibilidade.

O futuro desta tradição depende da continuidade da transmissão oral, da valorização pelas escolas e catequese, e do registo sistemático das letras, músicas e contextos de execução. É também fundamental reconhecer o seu valor patrimonial e identitário, como uma forma de espiritualidade popular que atravessa gerações e liga fé, infância, natureza e comunidade.

Cartuchos de Cernache do Bonjardim, Sertã

Os Cartuchos de Amêndoa de Cernache de Bonjardim são uma especialidade distintiva da doçaria tradicional portuguesa, com raízes na freguesia de Cernache de Bonjardim, no concelho da Sertã. Elaborados manualmente com massa fina, recheio à base de ovos e amêndoa, e moldados em forma de cartucho pontiagudo, são conhecidos pela sua fragilidade, sabor equilibrado e confeção cuidadosa, transmitida por gerações.

Esta iguaria é uma referência identitária local. Ao contrário de doces mais generalizados, esta receita tem características que a distinguem: o formato do cartucho, o equilíbrio entre o doce e o amendoado, e a forma artesanal como é feita. A história recente dos cartuchos está intimamente ligada a Silvina Fernandes Ladeiras, herdeira de um saber transmitido por Alzenda Serra, que por sua vez o recebeu da mãe, antiga cozinheira numa pensão de Cernache. Hoje, Silvina é a principal guardiã desta tradição e tem sido responsável pela sua valorização e divulgação.

Contexto histórico

A origem dos cartuchos remonta a práticas domésticas e familiares associadas a ocasiões especiais. Segundo o testemunho de Silvina Ladeiras, a sua antiga mestra, Alzenda Serra, fazia estes doces por encomenda para famílias abastadas da região, como os Vaz Serra ou os Matias, em contextos de festas, Natais e jantares senhoriais. Isto sugere uma tradição doceira de base doméstica, mas com influência aristocrática e conventual, em linha com outras receitas portuguesas que nasceram em lares nobres e foram sendo preservadas pela oralidade.

Efetivamente, Cernache de Bonjardim contava, à época, com a presença de instituições religiosas relevantes, como o Convento de São José, a Ordem Terceira das Servas de Maria e o Seminário das Missões. Estes espaços foram fundamentais para a difusão de técnicas de confeitaria associadas à chamada doçaria conventual portuguesa. Essa tradição caracteriza-se pelo uso generoso de gemas de ovo, açúcar e frutos secos, como a amêndoa — ingredientes que compõem o núcleo dos cartuchos de Cernache.

Os doces conventuais eram habitualmente desenvolvidos como meios de subsistência das ordens religiosas femininas, aproveitando os excedentes de gemas (sobrantes da utilização de claras para engomar hábitos e clarificar vinhos).

Um traço diferenciador dos Cartuchos de Cernache, face a outras especialidades semelhantes, como as cornucópias de Alcobaça, é a presença de amêndoa não só

no recheio, mas também na massa, o que lhes confere uma textura única e menos doce. Além disso, o seu formato cônico, moldado à mão com bico, é distinto e identitário.

Durante grande parte do século XX, os cartuchos permaneceram como um produto de confeitaria limitada e artesanal. A sua produção era reservada a casas particulares e mulheres com conhecimento da técnica, mantendo-se como um doce “de ocasião” para famílias da região. O falecimento de Alzenda Serra quase levou à extinção desta prática, mas foi Silvina Ladeiras quem a preservou e revitalizou, testando a receita em casa e vendendo para cafés locais.

Com o tempo, e através da persistência de Silvina, os cartuchos foram-se tornando conhecidos fora da freguesia, ainda que nunca tenham sido industrializados ou amplamente comercializados. A fragilidade do doce, o cuidado necessário na confeitaria e a importância do saber manual tornaram-nos uma especialidade de nicho muito valorizada.

Receita

Ingredientes da Massa:

- Farinha de trigo: 370 g
- Manteiga: 125 g
- Ovos: 3 unidades

A manteiga é derretida e misturada com os ovos e a farinha até obter uma massa maleável, que deve permanecer morna para se conseguir esticar bem. A massa não pode ser demasiado grossa nem demasiado fina, devendo manter uma leve estaladiça, especialmente quando cozida em forno de lenha — como era feito antigamente.

Moldagem:

A massa é esticada e cortada em triângulos, que são colocados em formas cónicas de metal previamente untadas com manteiga. Com as mãos, molda-se a massa para dar o formato característico com bico. Segundo Silvana, o bico é uma marca da sua produção — “os meus são conhecidos até pelo bico”, ao contrário dos formatos redondos de outras docesiras.

Ingredientes do Recheio (Silvana não referiu as quantidades precisas):

- Gemas de ovo (quantidade variável consoante o lote)
- Açúcar: cerca de 1 colher de sopa por gema
- Amêndoa ralada (quantidade ajustada consoante a consistência desejada)

O processo começa com a confeção dos ovos moles: o açúcar é levado ao lume com água até atingir o ponto de pérola (quando o fio de açúcar forma uma pequena

bolha na ponta). Esse xarope é depois incorporado, com muito cuidado, nas gemas batidas, mexendo-se sempre para evitar que talhem.

Uma vez cozido e espessado o doce de ovos, junta-se a amêndoa ralada, que reduz o dulçor excessivo e dá consistência e sabor ao recheio. Esta mistura é então colocada dentro das capas de massa já cozidas. Silvina chegou a encher os cartuchos à colher (como se fazia antigamente). Hoje, usa uma espécie de seringa artesanal criada pelo marido — para facilitar o enchimento sem perder o controle da quantidade.

Detalhes Técnicos:

A confecção dos cartuchos exige paciência, perícia e conhecimento da matéria. As capas são frágeis e podem quebrar com facilidade. Por isso, não são ideais para envio postal, como relata Silvina: “Se mandar pelo correio, vai comer papas”. Cada passo — da espessura da massa ao ponto do recheio — deve ser meticulosamente controlado.

Segundo a doceira, os cartuchos não devem conter açúcar na cobertura, para evitar o excesso de doçura. A amêndoa no recheio cumpre exatamente essa função: equilibrar sabores e tornar o doce mais delicado e agradável ao paladar, mesmo para quem não aprecia ovos moles.

Estado atual e futuro

Atualmente, os Cartuchos de Amêndoa de Cernache de Bonjardim são produzidos por Silvina Fernandes Ladeiras, em sua casa, por encomenda. E numa ou outra pastelaria local, num processo menos artesanal. Apesar da falta de uma loja física, a fama do produto é tal que há clientes regulares que se deslocam de outros locais — como o Porto, Lisboa e outras zonas do país — para adquirir os cartuchos. Em ocasiões especiais, como a passagem de ano, Silvina já produziu mais de 600 unidades.

Apesar da procura, a produção é limitada. A confeção exige tempo, precisão e energia, o que se torna mais desafiante com a idade. Silvina, já reformada, decidiu não contratar funcionários nem passar o negócio para os filhos, que não demonstraram interesse em continuar. “Isto dá muito trabalho”, explica, e lamenta que o ofício possa perder-se no futuro.

Mesmo assim, a doceira tem feito workshops pontuais, tentando transmitir os seus saberes e, como ela própria diz: tudo tem técnica, e o segredo está nos pormenores.

A tradição de "Maiar as Portas" em Vale do Laço, Sertã

A tradição de "Maiar as Portas" em Vale do Laço, Troviscal, na Sertã, celebra-se na noite de 30 de abril. Trata-se de um ritual com forte carga simbólica e comunitária, cujo objetivo era afastar a fome e garantir fertilidade e abundância. Esta prática tem uma forte ligação ao ciclo agrícola e à proteção dos bens essenciais da casa e da lavoura.

A celebração do mês de maio, associada à fertilidade da terra e à abundância, tem raízes em tradições pagãs europeias, posteriormente assimiladas pelo calendário cristão. Em várias regiões portuguesas, maio é celebrado com cantares, enfeites florais, cortejos e outras práticas. Em Vale do Laço, a tradição de Maiar as Portas tem como principal objetivo proteger a casa da "fome de maio", um período difícil antes da chegada das novas colheitas.

O mês de maio era historicamente conhecido como o "mês da fome" nas comunidades agrícolas. Depois de um inverno longo, as reservas alimentares esgotavam-se, e as novas colheitas ainda estavam por vir. Em Vale do Laço, esta escassez ganhava contornos simbólicos, refletidos num gesto ritualístico: colocar ramos e flores nas portas das casas, currais e espaços de armazenamento (como adegas e arrecadações). O ritual era transmitido entre gerações, como recordam Alzira Silva, Maria de Lurdes e Piedade Martins.

Segundo as memórias orais recolhidas, esta prática remonta, pelo menos, aos tempos das avós das entrevistadas. Apesar da sua aparente simplicidade, era um gesto carregado de intenções protetoras e desejos de prosperidade para a família e os animais, que mantém, atualmente, significado cultural e social.

Maio: o Mês da Fome

Na tradição de Vale do Laço, o mês de maio representa um tempo temido. Com as reservas alimentares do inverno esgotadas e as novas culturas ainda verdes, este mês tornava-se símbolo de carência e privação. As famílias enfrentavam dificuldades para alimentar-se, faltavam legumes, frutas, azeite e pão. As batatas velhas terminavam e as novas ainda não estavam prontas.

Segundo as entrevistadas, “as pessoas tinham medo do mês de maio”, que se tornava sinónimo de escassez. O ato de Maiar as Portas era uma forma de simbolicamente expulsar essa fome, de proteger a casa da entrada do mal.

Num contexto de pobreza rural, com grandes famílias e poucos recursos, este ritual servia para reforçar o desejo de sobrevivência e prosperidade. Era um apelo à fertilidade da terra, à proteção dos animais, ao reforço das colheitas. Cada ramo funcionava como um “seguro simbólico” contra a fome e os infortúnios. Além disso, era uma forma de participação comunitária.

Preparação e Execução

A tradição iniciava-se no final da tarde ou início da noite de 30 de abril. Cada família colhe os seus raminhos no campo. Estes ramos são compostos por elementos naturais com significados próprios, e colocados nas portas de entrada das casas, currais, adegas e arrecadações.

Segundo Alzira Silva, Maria de Lourdes e Piedade Martins, a tradição era cumprida escrupulosamente todos os anos. Cada espaço tinha o seu ramo específico, conforme a função:

Porta da casa: proteção geral da família.

Adega: com ramo de videira, para garantir abundância de vinho.

Espaço do azeite: ramo de oliveira, para proteger e garantir azeite.

Currais e estábulos: mistura de espigas, flores, giestas e outras plantas, para proteger os animais.

Tipos de Ramos e Significados

Os ramos eram cuidadosamente compostos por uma combinação de plantas e flores com valor simbólico. Entre as mais referidas destacam-se:

Videira – símbolo do vinho.

Oliveira – símbolo do azeite.

Espiga de trigo ou centeio – símbolo do pão, da colheita.

Cerejeira – simboliza a fruta e fertilidade.

Papoila – associada à alegria.

Rosmaninho – planta silvestre aromática, usada para embelezar e atrair as abelhas, também associado ao mel (que não era usual na geração anterior, mas que Alzira, Maria de Lurdes e Palmira usam atualmente).

Pampinhos (flores amarelas) – associados à paz e alegria.

Os ramos são atados com fio ou linha e fixos nas ombreiras das portas ou no batente. O seu formato pode variar, mas a intenção é sempre protetora e auspiciosa.

O Dia 1 de Maio

O dia seguinte ao ritual tinha outra regra importante: ninguém queria ser o último a levantar-se. Acordar tarde era sinónimo de "ficar com o Maio", ou seja, atrair para si os males do mês – especialmente a fome. “O último a levantar-se fica com o maio no cu”, diziam em tom de brincadeira, mas com uma crença firme.

Acordar cedo era um gesto quase mágico, uma forma de expulsar o maio e garantir sorte e abundância. Esta crença permanece viva na memória das famílias locais, como lembra Alzira Silva: “as minhas filhas ainda falam nisso... nenhuma queria ser a última”.

Estado atual e futuro

Com o passar do tempo e a modernização do modo de vida rural, muitas tradições caíram em desuso. No entanto, em Vale do Laço, o ritual de Maiar as Portas tem sido recuperado com entusiasmo graças ao esforço do Centro Social Recreativo e Cultural de Vale do Laço.

Nos últimos anos, o centro tem promovido a recolha de flores, a confeção de ramos e a sua distribuição pelas casas da aldeia, sobretudo às pessoas idosas ou com menor mobilidade. Como refere Anabela Pirão, o objetivo é “recordar as pessoas desta tradição” e apelar à sua preservação e reinterpretação pelas novas gerações.

A nova dinâmica da tradição reforça os laços intergeracionais. Os mais novos aprendem com os mais velhos e estes, por sua vez, revivem memórias queridas. Segundo Anabela Pirão, referindo-se às pessoas mais velhas, quando percorrem a aldeia para Maiar as Portas: “é muito engraçado o humor delas, a expressão delas... revivem o que faziam antigamente”.

O ramo é agora entregue simbolicamente, mas continua a ser uma marca identitária da aldeia. Muitos mantêm o ramo à porta todo o ano, acreditando que só deve cair por si — nunca ser retirado.

Participantes

Cantar as Florinhas

Padre Daniel Almeida

Carina Alves

Guilhermina Lopes

Isabel Marçal

Leónia Barreto

Teresa Rodrigues

Meninas e meninos do Cantar das Florinhas da Cumeada

Meninas e meninos do Cantar das Florinhas da Sertã

Paróquia da Cumeada

Paróquia da Sertã

Participantes e organizadores da Procissão

Cartuchos de Cernache do Bonjardim

Silvina Mariano Fernandes Ladeiras

Maiar as Portas

Alzira Silva

Maria de Lurdes

Piedade Martins

Anabela Pirão

Filipa Silva

Ficha técnica Recursos multimédia e online

Inventário MEMORIAMEDIA

Produção

Câmara Municipal da Sertã

Carlos Miranda, Presidente da Câmara Municipal Biblioteca

Municipal Padre Manuel Antunes

Ana Sofia Marçal

Memória Imaterial

Assistência à produção

Biblioteca Municipal Padre Manuel Antunes
Maria Amaro

Imagem, som e montagem

Memória Imaterial CRL

Fotografia

Memória Imaterial CRL

Rita Garcia

AdobeStock

Entrevista e Realização

Filomena Sousa

José Barbieri